

O`RTA OSIYO UMURTQALILAR (VERTEBRATA) FAUNASINING BIOLOGIK XILMA - XILLIGI VA ZOOGEOGRAFIYASI

Abduqahhorova Saidaxon Azizbek qizi

Abdulazizova Mastura Avazjon qizi

ADPI Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo`nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14437375>

Annotatsiya: O`rta Osiyo umurtqalilar faunasining biologik xilma-xilligi va zoogeografiyasi mavzusidagi maqolada ushbu mintaqada yashovchi umurtqali hayvonlarning tuzilishi, hayot tarzi, tabiatda tarqalishi, turlari va biologik xilma-xilligi haqida batafsil ma`lumotlar keltirilgan. Bu mintaqaga o`zining turli xil tabiiy sharoitlari bilan va iqlimi bilan ko`plab umurtqali hayvonlar uchun yashash joyi hisoblanadi.

Annotation: The article on biodiversity and zoogeography of the Central Asian vertebrate fauna provides detailed information on the structure, lifestyle, distribution in nature, species and biodiversity of vertebrates living in the region. This region is a habitat for many vertebrates with its diverse natural conditions and climate.

Аннотация: В статье о биоразнообразии и зоогеографии фауны позвоночных Средней Азии дается подробная информация о строении, образе жизни, распространении в природе, видах и биоразнообразии позвоночных животных, населяющих этот регион. Этот регион с его разнообразными природными условиями и климатом является средой обитания для многих позвоночных.

**Kalit so`zlar:** O`rta osiyo faunasi, zoogeografiya, biologik xilma-xillik, umurtqali hayvonlar, sudralib yuruvchilar, qushlar, baliq turlari, sutemizuvchilar, zoogeografik hududlar, cho`l hayvonlari, tog`li hudud faunasi, daryo va ko`l hayvonot dunyosi, tabiiy lanshaftlar, ekologik o`zgarishlar.

Keywords: Central Asian fauna, zoogeography, biodiversity, vertebrates, reptiles, birds, fish species, mammals, zoogeographic regions, desert animals, montane area fauna, River and Lake fauna, natural landscapes, ecological changes.

Ключевые слова: фауна Средней Азии, зоогеография, биоразнообразие, позвоночные, рептилии, птицы, виды рыб, млекопитающие, зоогеографические районы, животные пустынь, фауна горных районов, речная и Озерная фауна, природные ландшафты, экологические изменения.

Umurtqalilar inson hayoti va faoliyatida katta ahamiyatga ega. Yovvoyi umurtqali hayvonlar go`shti, terisi, mo`ynasi, yog`i uchun va boshqa maqsadlarda ovlanadi. Yovvoyi umurtqali hayvonlardan uy hayvonlari zotlarini yaxshilash, mahsuldor hayvonlar zotlarini chiqarishda foydalaniladi. Shuning uchun noyob va yo`qolib borayotgan umurtqali hayvonlar turlarini muhofaza qilish orqali ularni saqlab qolish emg dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. O`rta Osiyo umurtqalilar faunasi o`zining boy biologik xilma-xilligi va o`ziga xos zoogeografik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu mintaqaga turli tabiiy sharoitlar va landshaftlarga ega bo`lib, bu yerda ko`plab umurtqali hayvonlar turlari yashaydi.

Biologik xilma-xillik: O`rta Osiyoda umurtqalilar quyidagi sinflarga mansub: Baliqlar (Pisces): Mintaqaning daryo va ko`llarida turli xil baliq turlari uchraydi. Ular orasida yovvoyi va suvda yashovchi boshqa umurtqalilar ham bor. Amfibiyalar (Amphibia): Suvda va quruqlikda yashovchi bu hayvonlar asosan nam joylarda tarqalgan. Sudralib yuruvchilar

(Reptilia): Cho'l va tog'li hududlarda ilonlar, kaltakesaklar va toshbaqalar keng tarqalgan. Qushlar (Aves): Mintaqada ko'plab ko'chib yuruvchi va doimiy yashovchi qush turlari mavjud, jumladan migratsiya qiluvchi qushlar ham bor. Ular orasida qizil qush, qora qush va turli xil suv qushlari ham mavjud. Sut emizuvchilar: Bo'rilar, tulkilar mamontlar, yovvoyi cho'chqalar, qizil tulkilar, quyonlar, kemiruvchilar va boshqa sut emizuvchi hayvonlar O'rta Osiyoda keng tarqalgan.

Zoogeografik xususiyatlari: O'rta Osiyo Palearktika zoogeografik viloyatiga kiradi. Bu hududda turli landshaftlar mavjud bo'lib, har biri o'ziga xos hayvonot dunyosiga ega: Cho'l va yarim cho'l zonalari: Bu hududlarda sudralib yuruvchilar, kemiruvchilar va ba'zi yirtqich sut emizuvchilar keng tarqalgan. Tog'li hududlar: Tog'li hududlarda yovvoyi qo'ylar, echkilar, burgutlar va boshqa yirtqich qushlar yashaydi. Daryo vodiylari va ko'llar: Bu joylarda suv qushlari, baliqlar va amfibiyalar ko'p uchraydi. O'rta Osiyo umurtqalilar faunasi mintaqaning ekologik sharoitlari va geografik o'ziga xosliklari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu yerda yashovchi hayvonlar turlari o'ziga xos biologik xilma-xillik va zoogeografik tarqalishga ega. Qo'shimcha ma'lumotlar: O'rta Osiyo hududining atmosfera sirkulyasiyasida arktika, mo'tadil va tropik havo oqimlari ishtirok etadi. Bu yerlarda yilning sovuq fasllarida mo'tadil mintaqa kontinental havo massalari ustunlik qiladi va, ayniqsa, siklon faoliyati jadallik bilan rivojlanadi. Bu esa qish faslining juda o'zgaruvchan, odatda, seryomg'ir va ko'pincha sovuq bo'lishiga olib keladi. Yilning issiq davrlarida esa Turon pasttekisligidagi cho'lning juda qizib ketishi tufayli past bosimli havo qatlami vujudga keladi, bu esa issiq va quruq ob-havoga olib keladi. Mintaqaning iqlim va landshaftlarining xilma-xilligi umurtqalilar faunasining boy va rang-barang bo'lishiga sabab bo'lgan. Bu esa o'z navbatida O'rta Osiyoning biologik xilma-xilligini saqlash va o'rganishning muhimligini ta'kidlaydi. O'rta Osiyo mintaqasi o'zining turli xil tabiiy sharoitlari va iqlim sharoitlari bilan ko'plab umurtqali hayvonlar uchun yashash joyi hisoblanadi. Geografik joylashuvi: O'rta Osiyo, asosan, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikistonni o'z ichiga oladi. Bu mintaqaga tog'lar, cho'llar, dashtlar va suv havzalari kabi turli xil landshaftlarga ega. Iqlim sharoitlari: Mintaqada quruq va yarim quruq iqlim hukm suradi, bu esa umurtqalilar faunasining xilma-xilligiga ta'sir qiladi. Iqlim sharoitlari hayvonlarning yashash joylari va ularning tarqalishiga ta'sir ko'rsatadi. Ekologik muhitlar: O'rta Osiyoda turli xil ekologik muhitlar mavjud, masalan, cho'l, dasht, tog' va suv havzalari. Har bir muhitda o'ziga xos umurtqali hayvonlar mavjud bo'lib, ular o'z muhitlariga moslashgan. Zoogeografik hududlar: O'rta Osiyo umurtqalilar faunasini o'rganishda zoogeografik hududlar muhim ahamiyatga ega. Bu hududlar hayvonlarning tarqalishi va ularning evolyutsiyasini tushunishga yordam beradi. Inson ta'siri: O'rta Osiyoda inson faoliyati, masalan, qishloq xo'jaligi, sanoat va shaharsozlik, umurtqalilar faunasiga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa ba'zi turlarning yo'qolishiga yoki kamayishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa: O'rta Osiyo umurtqalilar faunasi mintaqaning tabiiy landshaftlari, iqlim sharoitlari va ekologik xususiyatlariga moslashgan boy va xilma-xil hayvon turlarini o'z ichiga oladi. Baliqlardan tortib sutemizuvchilargacha bo'lgan umurtqali hayvonlar bu hududning daryo vodiylari, cho'l, yarim cho'l va tog'li hududlarida keng tarqalgan. Mintaqaning Palearktika zoogeografik mintaqasiga mansubligi, tabiiy boyliklarning muhofazasi va faunani ilmiy jihatdan o'rganish zarurligini bildiradi. Umurtqalilar faunasining zoogeografiyasi O'rta Osiyo mintaqasida biologik xilma-xillikni saqlash va muhofaza qilish uchun muhimdir.

References:

1. S.Dadayev, K. Saparov, “ Umurtqalilar zoologiyasi” Toshkent “TURON-IQBOL” 2019.
2. S.P. Naumov Umurtqali hayvonlar zoologiyasi.
3. S. Dadayev, O. Mavlonov “Zoologiya” Toshkent “IQTISOD -MOLIYA” 2008.
4. S. Dadayev, Q Saparov. Zoologiya. Xordalilar. Toshkent “IQTISOD MOLIYA” 2009